

РУССКИЙ СОЮЗ «ПОКА» И ЕГО ШВЕДСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В статье проводится функционально-семантический анализ четырех аспектуальных типов сложноподчиненных предложений с союзом «пока» в русском языке и способов их перевода на шведский язык с использованием различных союзных средств. Материалом для исследования служат примеры из произведений русской художественной литературы и их переводы на шведский язык, включенные в Национальный корпус русского языка.

Ключевые слова: русский язык, шведский язык, гипотаксис, подчинительный союз, длительность, одновременность, предшествование, аспектуальная семантика, переводной эквивалент.

THE RUSSIAN CONJUNCTION «POKA» AND ITS SWEDISH EQUIVALENTS

The article carries out a functional and semantic analysis of four aspectual types of compound sentences with 'poka' and their translations into Swedish by different conjunctive means. The material used for the research has been selected from the Russian fiction included in the National Corpus of the Russian Language as well as its translation into the Swedish language.

Key words: Russian, Swedish, hypotaxis, subordinate conjunction, duration, simultaneity, anteriority, aspectual semantics, translation equivalent.

Введение. О семантике подчинительного союза *пока* писали многие лингвисты, отмечая, что связь между главной и придаточной частями определяется его русской спецификой – сложным взаимодействием с видом и акциональными классами глаголов на основе выведения «смысла целого из смысла частей» [Падучева, 2014: 350]. Во всех его употреблениях выражается ограниченная длительность, которая проявляется в том, что ситуация главной части предложения ограничивается временным пределом осуществления ситуации придаточной части. А. Барентсен называл *пока* очень интересным представителем этого класса функциональных слов в русском языке, который употребляется для выражения различных таксисных отношений [Барентсен, 2007, 2011, 2014]. Н. В. Зорихина-Нильссон отмечала в его семантике и употреблении «единство противоположностей», позволяющее передавать как одновременность, так и различные виды предшествования [Зорихина-Нильссон, 2014: 100]. Отдельно выделялось также иллокутивное употребление этого союза [Jordanskaja, Mel'čuk, 2009: 233]. Наиболее значительным фактором, определяющим различные проявления многозначности союза *пока*, является аспектуальный характер предикатов в обеих частях сложноподчиненного предложения; важную роль играет также

присутствие или отсутствие отрицания в придаточной части. Роль вербального и ситуативного контекста для выявления семантической функции подчинительного союза *пока* особенно актуальна при переводе с русского на другие, прежде всего неславянские языки, в которых используются различные союзы; см., например, [Jordanskaja, Mel'čuk, 2009].

В предлагаемой статье проводится анализ различных способов передачи его функционально-семантического потенциала при переводе на шведский язык. Выделяются четыре группы, в зависимости от соотношения видовых форм предикатов главной и придаточной части; внутри каждой группы рассматриваются также особенности употребления придаточной части с отрицанием или без него. Материалом для исследования служат примеры из произведений русской художественной литературы и их переводы на шведский язык, включенные в Национальный корпус русского языка. Указания на источник оригинала и перевода приводятся в сносках в конце страницы.

1. НСВ в главной и придаточной части. В предложениях данного аспектуального типа представлено таксисное значение полной одновременности, при которой ситуация в главной части существует некоторое время одновременно с ситуацией придаточной части и прекращается одновременно с последней. Для передачи «ограниченной одновременности» в шведском языке чаще всего используется подчинительный союз *medan* «пока, в то время как»; при этом для указания на длительность процесса в придаточной части нередко употребляются лексические добавления:

– лексико-синтаксическая конструкция с глаголом положения в пространстве *sitta* «сидеть» и основным смысловым глаголом в качестве однородных членов с союзом *och* «и»:

По целым часам, пока било семь, восемь, девять, пока за окнами наступала осенняя ночь, я осматривал её старую перчатку или перо, которым она всегда писала. I timal, medan klockan slog sju, åtta, nio, och medan höstnatten sänkte sig utanför fönstren, kunde jag *sitta och betrakta* (букв. «мог сидеть и рассматривать») någon gammal handske som var hennes eller pennan med vilken hon brukade skriva³;

– глагол положения в пространстве *ligga* «лежать» вместо связки *быть*:

Владимир был в упоении, вставал рано, пока озеро было тихим и светлым. Vladimir var hänförd, steg tidigt upp, medan sjön låg ljus och stilla⁴;

– словосочетание *hela tiden* «всё время» и частица *kvar* после глагола *stå* «стоять» (букв. «оставаться стоять»):

³ А. П. Чехов. Моя жизнь (1896) | Anton Tjechov. Mitt liv (Asta Wickman, 1960).

⁴ Татьяна Толстая. Охота на мамонта (1985) | Tatjana Tolstaja. Jakt på mammut (Annika Bäckström, 1990).

Пока Василий Петрович, Крылов и Колян закидывали поклажу в тамбур, пока волокли её, пока устраивали вещи, незнакомка стояла внизу. Medan Vasilij Petrovitj, Krylov och Koljan hivade upp packningen från perrongen, medan de släpade den längs den solstrimmiga korridoren, medan de stuvade undan alltihop i kupén, stod den okända *hela tiden kvar* nedanför⁵.

Как показывают приведенные примеры, придаточные с союзом *medan* содержат указание на внешние временные рамки протекания процесса, определяющие временную границу прекращения ситуации в главной части.

В других случаях в функции подчинительного союзного средства в шведском переводе используется адвербиальное словосочетание *så länge (som)* (букв. «так долго (как)»), в семантике которого содержится указание на ограничительную функцию прекращения ситуации главной части одновременно с прекращением ситуации в придаточном:

Теперь он спокоен, пока при нем говорят. Nu är han lugn så länge man talar omkring honom⁶.

В таких предложениях содержится указание на тесную смысловую связь причинно-следственного характера между главной и придаточной частями, при которой причина выражается в придаточной, а следствие в главной части. Об этом свидетельствует, в частности, выражение референтной связи между главной и придаточной частью личными местоимениями в анафорической функции.

Сохранение отрицания в переводе свидетельствует о том, что и в оригинале оно не обусловлено здесь ограничительной семантикой союза *пока* как средства выражения предшествования, а употребляется со значением одновременности:

И он мог обманывать себя, пока *ничего не* волновало его. Och så länge *ingenting* oroadade honom kunde han lura sig själv⁷;

Hu один человек *не* счастлив, пока он *не* считает себя счастливым. *Ingen människa är lycklig så länge hon inte* anser sig vara det⁸.

Как отмечала Н.В. Зорихина-Нильссон, в контекстах, выражающих «ограниченность жизни», в шведском языке в качестве эквивалента русского союза *пока* возможно употребление только этого союза [Зорихина-Нильссон, 2003: 168]:

Пока мы живы и пока мы его помним, он будет с нами (Маринина). Så länge vi lever och minns honom kommer han att vara med oss.

⁵ Ольга Славникова. 2017 (2006) | Olga Slavnikova. 2017 (Maxim Grigoriev, Mikael Nydahl, 2013).

⁶ Л. Н. Андреев. Красный смех (1904) | Leonid Andreev. Det röda skrattet (Helga Backhoff-Malmquist, 1957).

⁷ Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича (1886) | Lev Tolstoj. Ivan Iljitjs död (Bengt Jangfeldt, 1974).

⁸ Михаил Шишкин. Письмовник (2010) | Michail Sjsjkin. Brevboken (Elin Parkman, 2013).

Иногда при переводе предложений с союзом *пока* может использоваться шведский союз недифференцированной временной семантики *när* «когда»:

Я ведь *тогда* на даче приходила к тебе в комнату, пока тебя не было. *Då, den där sommaren på landet, brukade jag gå in i ditt rum när du inte var hemma*⁹.

Представляется, что здесь это обусловлено переводом дейктического наречия *тогда* шведским эквивалентом *då* с уточняющим субстантивным словосочетанием «в то лето», к которому относится придаточное.

В том случае, когда придаточное с союзом *пока* является уточнением к обстоятельству, выражающему временной период неопределенной длительности именным словосочетанием в функции опорного слова, в переводе используется относительное придаточное с союзом *som*:

За всё время, пока мы с тобою знакомы, у меня ни одного дня не было свободного. *På alla år* (букв. «за все годы») *som vi har känt varandra har jag inte haft en enda ledig dag*¹⁰.

2. СВ в главной / НСВ в придаточной части. При переводе предложений данного аспектуального типа, в главной части которых часто выражается изменение состояния, обычно используется союз *medan*:

Я заснул, пока мы шли. *Jag somnade medan vi gick*¹¹;

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал, и выглянуло солнце. *Medan Aljochin berättade, hade regnet upphört, och solen tittade fram*¹².

В предложениях такого типа может содержаться указание на начало изменения состояния:

Пока я сидел в парке, стало темнеть. *Det började skymma medan jag satt där i parken*¹³;

И Лаптева, пока он сидел в гостиной и говорил с доктором о своей сестре, стало мучить одно подозрение. *Och medan Laptjev satt i salongen och talade med doktorn om sin syster, började han plågas av en misstanke*¹⁴.

Союз *så länge som*, имеющий ограничительную семантику, употребляется в контекстах, выражающих причинно-следственную связь между содержанием придаточной и главной части:

Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. *Ingen får reda på det så länge som jag*

⁹ Михаил Шишкин. Письмовник (2010) | Michail Sjisjkin. Brevboken (Elin Parkman, 2013).

¹⁰ М. Горький. Тоска (1896) | Maksim Gorkij. I mörkret (Carl Elof Svenning, 1946).

¹¹ Л. Н. Андреев. Красный смех (1904) | Leonid Andreev. Det röda skrattet (Helga Backhoff-Malmquist, 1957).

¹² А. П. Чехов. О любви (1898) | Anton Tjechov. Kärlek (Ellen Rydelius, 1920).

¹³ А. П. Чехов. Ариадна (1895) | Anton Tjechov. Ariadne (Staffan Dahl).

¹⁴ А. П. Чехов. Три года (1895) | Anton Tjechov. Tre år (Ellen Ryddelius, 1949).

har mitt morfinförråd¹⁵.

3. НСВ в главной части / СВ в придаточной части. В большинстве предложений данного аспектуального типа союз *пока* употребляется с отрицанием в придаточной части, которое не сохраняется при переводе. Процесс, выраженный в главной части, происходит до тех пор, пока длится «состояние ненаступления события» в придаточной части, выражающей условие его прекращения, и прекращается с его наступлением [Падучева, 2014: 342]. Чаще всего при переводе на шведский язык в таких случаях используются предложения с ограничительным союзом предшествования *tills* «до тех пор пока», образованным в результате стяжения словосочетания *till dess att* (букв. «до того, что»). В главной части используются преимущественно неопределённые глаголы, в том числе глаголы положения в пространстве, что является в шведском языке релевантным признаком таких предложений [SAG, 1999: 597-598; Жильцова, 2006: 48]. При этом в контексте оригинала и перевода содержится указание на внутреннюю связь содержания главной и придаточной части при одном и том же референте подлежащего:

Еще час все трое сладострастно спорили, пока, наконец, не утомили друг друга окончательно. *I ytterligare en timme grälade de vällustigt med varandra tills de slutligen hade tröttat ut varandra alldeles*¹⁶.

Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева. *Jag red, utan att veta vart, jag red utan att vända mig om tills jag mötte Vorobjov*¹⁷;

Я стоял над могилой до поры, пока снег не покрыл её. *Jag stod vid graven tills den blivit täckt med snö*;

Он кричал, пока не выбился из сил. *Han skrek tills krafterna svek honom*¹⁸;

Я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама собою. *Jag fogar mig och kommer att foga mig tills mitt liv tar slut av sig självt*¹⁹.

Если в главной части содержится указание на длительность и интенсивность процесса, в переводе может использоваться уточнение *ända* «до тех пор»:

И каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой, буду *десять – двадцать лет, пока* вы не прогоните. *Och jag ska vänta på er varenda kväll utanför telegrafan*

¹⁵ Михаил Булгаков. Морфий (1927) | Michail Bulgakov. Morfin (Lars Erik Blomqvist, 1984).

¹⁶ Марина Степнова. Женщины Лазаря (2011) | Marina Stepnova. Lasarus kvinnor (Johanna Lindblad, 2013).

¹⁷ Исаак Бабель. Конармия (1926) | Isaak Babel. Rytarmén (Staffan Dahl, 2014).

¹⁸ В. Г. Гаршин. Красный цветок (1883) | Vsevolod Garsjin. Den röda blomman (Robert Leijon, 2017).

¹⁹ А. П. Чехов. Дядя Ваня (1896) | Anton Tjehov. Morbror Vanja (Lars Kleberg, 2004).

och följa er hem, jag ska fortsätta i tio-tjugo år, ända tills ni kör bort mig²⁰;

Егор смотрит на них и провожает их глазами *do tex por, пока* они, превратившись в три едва видные точки, *ne* опускаются далеко за лесом. Jegor ser efter dem och följer dem med ögonen *ändå tills* de likt tre knappt skönjbara punkter sänker sig långt bort bakom skogen²¹.

В предложениях без отрицания подчеркивается актуальность результата действия в придаточной части:

Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. Jag vet hur man skall gå, men redan i trappan börjar jag tända tändstickor och fortsätter med det tills jag har fått tag på ett ljus²².

В тех случаях, когда внутренняя связь между событиями главной и придаточной части отсутствует, а референты подлежащего в них различны, в переводе используется союз с семантикой предшествования *innan* «прежде чем», не имеющий ограничительной функции; о его употреблении см. подробнее [Чекалина, 2023]. В предложениях с союзом *innan* выражается только время осуществления одного события относительно другого [Жильцова, 2006: 48]. В таких случаях в придаточном содержится указание на внешнюю границу или обстоятельство, вызывающее прекращение ситуации в главной части:

Я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. Jag tiggde honom att inte visa sig innan min gäst gått²³;

Потом долго укладывала свои вещи, пока не рассвело. Sedan höll hon länge på att packa sina saker innan det redan ljusnade²⁴.

При отрицании в главной части в соответствии с нормами шведского синтаксиса в переводе требуется союз предшествования *förrän* «прежде чем» (букв. «раньше чем»):

Я знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь. Jag vet att ni inte kommer att få en lugn stund förrän ni betalat igen den²⁵;

Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада. Mamma ber er att inte börja hugga i trädgården förrän hon har rest²⁶;

Спектаклей не начинали раньше, пока она не появлялась в первом ряду. Föreställningarna tog aldrig sin början förrän hon hade uppenbarat sig på första bänken i salongen²⁷.

²⁰ А. П. Чехов. Три сестры (1900) | Anton Tjechov. Tre systrar (Lars Kleberg, 2004).

²¹ А. П. Чехов. Егерь (1885) | Anton Tjechov. Jägarn (Asta Wickman, 1953).

²² Л. Н. Андреев. Красный смех (1904) | Leonid Andreev. Det röda skrattet (Helga Backhoff-Malmquist, 1957).

²³ Исаак Бабель. В подвале (1926) | Isaak Babel. Källarvåningen (Ester Riwkin, Josef Riwkin, 1960).

²⁴ А. П. Чехов. Три года (1895) | Anton Tjechov. Tre år (Ellen Ryddelius, 1949).

²⁵ А. С. Пушкин. Пиковая дама (1833) | Aleksandr Pusjkin. Spader dam (Manja Benkow, 1948).

²⁶ А. П. Чехов. Вишневый сад (1904) | Anton Tjechov. Körsbärsträdgården (Lars Kleberg, 2004).

²⁷ А. П. Чехов. Моя жизнь (1896) | Anton Tjechov. Mitt liv (Asta Wickman, 1960).

В тех случаях, когда предикатом главной части выражается ожидание, в шведском переводе иногда используются придаточные изъяснительные с союзом *att* и грамматически обязательным предикатом со значением будущего в прошедшем, выраженным аналитической конструкцией *skulle* + инфинитив:

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция. *Aksinja satt utanför dörren och väntade på att badoperationen skulle ta slut*²⁸;

Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят. *Att stanna kvar och helt lugnt avvakta att de skulle få syn på en*²⁹.

Выбор стратегии перевода на шведский язык в приведенных примерах подтверждает наблюдение Н. В. Зорихиной-Нильссон о том, что в таких предложениях с союзом *пока* таксисное значение одновременности несколько стирается, и придаточное становится ближе к дополнительному [Зорихина-Нильссон, 2002б: 252].

4. СВ в обеих частях СПП. В большинстве предложений данного аспектуального типа союз *пока* также употребляется с отрицанием. Как отмечала Н. В. Зорихина-Нильссон, особенностью таких предложений является то, что значения одновременности и предшествования в них выражены синкретично и строго не разграничены [Зорихина-Нильссон, 2002а: 88]. В переводе на шведский язык здесь наблюдается наибольшее разнообразие и используются все подчинительные союзы, встретившиеся выше. Значительную группу переводов составляют предложения с союзом предшествования *innan*:

Они двое суток там просидели, пока их не нашли. *Där satt de sedan i två dygn innan någon hittade dem*³⁰.

Выбор союза *innan* при переводе предложений данного аспектуального типа встречается, в частности, в побудительных высказываниях различной синтаксической структуры:

А его вы разбудите, пока не разоспался. *Men honom måste ni väcka innan han somnat in för tungt*³¹;

Пойдемте, пока там не началось. *Låt oss gå in innan det börjar*³²;

²⁸ Михаил Булгаков. Вьюга (1926) | Michail Bulgakov. Snöstorm (Lars Erik Blomqvist, 1984).

²⁹ Евгений Замятин. Мы (1920) | Jevgenij Zamjatin. Vi (Sven Vallmark, 1959).

³⁰ Михаил Шишкин. Письмовник (2010) | Michail Sjisjkin. Brevboken (Elin Parkman, 2013).

³¹ Л. Н. Андреев. Красный смех (1904) | Leonid Andreev. Det röda skrattet (Helga Backhoff-Malmquist, 1957).

³² Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича (1886) | Lev Tolstoj. Ivan Iljitjs död (Bengt Jangfeldt, 1974).

Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте мне... целовать вас... När ingen är här, innan morbror Vanja kommer med sin bukett, låt mig få... kyssa er...³³

Показательно, что в этом примере придаточное предложение с союзом *пока* в инициальной позиции темы и предикатом в форме НСВ, выражающее одновременность с ситуацией в главной части, переводится на шведский язык союзом недифференцированной семантики *när*.

При переводе предложений с отрицанием в главной части СПП в соответствии с нормами шведского синтаксиса используется союз *förrän* «прежде чем» [SAG, 1999: 596]:

Я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня. Jag åker inte förrän du ger tillbaka det du har tagit av mig³⁴.

При выражении полной одновременности прекращения ситуаций главной и придаточной части, связанных отношением причины и следствия, в переводе встретилось употребление союза с выраженной ограничительной семантикой *så länge*:

До тех пор, пока не скажешь, не сделаю! Så länge du inte säger det gör jag det inte!³⁵

Иногда при переводе предложений данного аспектуального типа используется ограничительный союз *tills*:

Пошел на кухню и проплакал там, пока мама не встала. Jag gick ut i köket och stod där och grät (букв. «стоял и плакал») tills mamma vaknade³⁶.

Для передачи акциональной семантики русского приставочного глагола СВ со значением ограниченно-непрерывной длительности в шведском переводе используется лексико-синтаксическая конструкция с двумя неопределёнными глаголами – *stå* «стоять» и *gråta* «плакать», что принципиально меняет аспектуальный тип высказывания.

При уточнении длительности и интенсивности предшествующего процесса в главной части перед союзом *tills* может употребляться усилительное наречие *ända* «до тех пор»:

Цудечкис <...> стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Tsudetjkis <...> började ta om det där med päronen och kringlorna, ända tills den lille hade somnat, och solen nått mitt på den skimrande himlen³⁷;

Ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного

³³ А. П. Чехов. Дядя Ваня (1896) | Anton Tjechov. Morbror Vanja (Lars Kleberg, 2004).

³⁴ А. П. Чехов. Дядя Ваня (1896) | Anton Tjechov. Morbror Vanja (Lars Kleberg, 2004).

³⁵ Н. В. Гоголь. Мёртвые души. Том 1 (1842) | Nikolaj Gogol. Döda själar (Staffan Skott, 2014).

³⁶ Михаил Шишкин. Письмовник (2010) | Michail Sjsjkin. Brevboken (Elin Parkman, 2013).

³⁷ Михаил Булгаков. Морфий (1927) | Michail Bulgakov. Morfin (Lars Erik Blomqvist, 1984).

берлинского приятеля. Han ändå var tvungen att stanna i Frankfurt ända tills han fick svar från en vän i Berlin³⁸.

В переводе на шведский язык предложений данного аспектуального типа с придаточными без отрицания в главной части могут использоваться предикаты с неопределёнными глаголами, часто с указанием на временной интервал ограниченной длительности:

Он осторожно поднял ее и положил на постель и просидел возле нее *минут десять*, пока она *очнулась*. Försiktigt lyfte han upp henne och lade henne på sängen, sedan *satt* han bredvid henne *i tio minuter* tills hon hade vaknat ur svimningen³⁹.

В данном случае это обусловлено переводом русского приставочного глагола *просидеть* с семантикой непрерывно-ограниченной длительности шведским неопределённым глаголом *sitta* «сидеть», а также указанием на временной интервал.

Благоприятным контекстом предложений такого типа являются предикаты с семантикой ожидания в главной части:

Он *остановился в ожидании*, пока я оденусь. Han stod och väntade medan jag tog på mig (букв. «Он стоял и ждал, пока я оделся / одевался»)⁴⁰;

Я *еле дождался*, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра. Det var nätt och jämnt att jag förmådde ge mig till tåls medan han skrev ut ett sjukintyg för denna och följande dag (букв. «Еле-еле я смог набраться терпения, пока он выписал / выписывал удостоверение о болезни на этот и следующий день»)⁴¹;

Дайте обогреться, – говорит он с таким выражением, что как будто только надо *немножко подождать*, пока он обогреться. Jag ska bara värma mig lite, säger han med ett uttryck som om det bara gällde att vänta medan han värmde sig⁴².

Н. В. Зорихина-Нильссон отмечала «своеобразный оттенок результативной ориентированности» в значении придаточных с союзом *пока* и их перевода союзом *medan* после сказуемого главной части с семантикой ожидания [Зорихина-Нильссон, 2002б: 252].

Заключение. Анализ материала показал, что при передаче всего многообразия русских предложений с союзом *пока* в шведском языке используются различные союзные средства, в зависимости от выражения одновременности или предшествования. Внутри каждого

³⁸ И. С. Тургенев. Вешние воды (1872) | Ivan Turgenjev. Vårflöden (Alfred Jensen, 1921).

³⁹ А. П. Чехов. Три года (1895) | Anton Tjechov. Tre år (Ellen Ryddelius, 1949).

⁴⁰ А. П. Чехов. Рассказ неизвестного человека (1893) | Anton Tjechov. En okänd människas berättelse (Staffan Dahl, 1981).

⁴¹ Евгений Замятин. Мы (1920) | Jevgenij Zamjatin. Vi (Sven Vallmark, 1959).

⁴² Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича (1886) | Lev Tolstoj. Ivan Pjijtjs död (Bengt Jangfeldt, 1974).

функционально-семантического типа в переводах на шведский язык наблюдается вариативность союзных средств, обусловленная наличием внутренней связи между событиями главной и придаточной части: *så länge (som)* при выражении одновременности / *(ända) tills* при выражении предшествования – или её отсутствием: *medan* при выражении одновременности / *innan* при выражении предшествования. Таким образом, результаты сопоставительного анализа свидетельствуют о системных различиях в видо-временной структуре сложноподчиненных предложений с семантикой ограниченной длительности. В то время как в русском языке она определяется категорией вида, в шведском языке определяющую роль играет категория таксиса, предполагающая вариативность союзных средств, выражающих не только одновременность или предшествование, но и смысловой характер связи между событиями главной и придаточной части. При этом только в контекстах с внутренней причинно-следственной связью между ними в шведском языке используются подчинительные союзы с ограничительной семантикой.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

НСВ – несовершенный вид, СВ – совершенный вид, СПП – сложноподчиненное предложение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барентсен А. Об ограничительных временных союзах в сербском, русском и польском языках // Сборник Матице српске за славистику 71-72. Нови Сад, 2007. С. 237-253.
2. Барентсен А. О сходствах и различиях в употреблении ограничительных союзов в современных славянских языках // Грамматика и лексика у словенским језицима. Сборник радова с међународног симпозијума. Нови Сад, 2011. С. 33-54.
3. Барентсен А. Проблемы описания союза *пока* // Grammaticalization and Lexicalization in the Slavic languages: Proceedings from the 36th meeting of the Commission on the Grammatical Structure of the Slavic Languages of the International Committee of Slavists. Editors: Motoki Nomachi, Andrii Danylenko, Predrag Piper. Die Welt der Slaven. Sammelbände – Sborniki, 55. München-Berlin-Washington/D. 2014. С. 377-410.
4. Жильцова Е. Л. Сложноподчиненное предложение в современном шведском языке. Москва: Издательство Московского университета, 2006. 104 с.
5. Зорихина-Нильссон Н. В. Семантика высказываний с союзом *пока* и признаки длительности и контролируемости ситуации // Теоретические проблемы функциональной грамматики. Санкт-Петербург, 2001. С. 76-78.
6. Зорихина-Нильссон Н. В. Еще раз о семантике высказываний с союзом «пока» // Scando-Slavica. 2002a. No 48. С. 81-102.
7. Зорихина-Нильссон Н. В. Шведский союз *medan* и его русские эквиваленты // Explorare necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies, 28. Stockholm, 2002b. С. 247-259.
8. Зорихина-Нильссон Н. В. Выражение отношения одновременности действий в русском и шведском языках (сопоставительный анализ союзов на основе параллельных корпусов) // Swedish contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003. Lund, 2003. P. 157-179.
9. Падучева Е. В. Эксплицитное отрицание и семантика союза *пока* // Язык. Константы. Переменные. Памяти Александра Евгеньевича Кибрика. Санкт-Петербург:

Алетейя, 2014. С. 339-350.

10. Чекалина Е. М. Парадоксы ‘до’ и ‘после’ – структура и семантика сложноподчиненных предложений с союзами предшествования и следования в современном шведском языке и их перевод на русский язык // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2023. Вып. 4 (872). С. 120-128.

11. Iordanskaja L., Mel’čuk I. Semantics of the Russian Conjunction ПОКА ‘while, before, until’. Berger, Tilman et al. (Hrsg.). Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern – Die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. Wien, 2009. P. 237-262.

12. Teleman U., Hellberg S., Andersson E. Svenska Akademiens grammatik. Band 4. Satser och meningar. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag Publ., 1999. 981 p. [SAG].

ИСТОЧНИК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Национальный корпус русского языка. Параллельный корпус (шведский). Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/new/search-para.html?lang=swe>. (дата обращения: 21.09.2024).

REFERENCES

1. Barentsen, A. (2007). Ob ogranichitelnykh vremennykh soyuzakh v serbskom, russkom i polskom yazykakh [On Restricting Time Conjunctions in Serbian, Russian and Polish]. In *Zbornik Matitse srpske za slavistiku*, 71-72. Novi Sad. Pp. 237-253. (In Russ.)

2. Barentsen, A. (2011). O skhodstvakh i razlichiyakh v upotreblenii ogranichitelnykh soyuzov v sovremennykh slavyanskikh yazykakh [On Similarities and Distinctions in the Use of Restricting Conjunctions in Modern Slavic Languages]. In *Grammatika i lexika u slovenskim jezitsima. Zbornik radova s mezdunarodnogo simpoioma*. Novi Sad. Pp. 33-54. (In Russ.)

3. Barentsen, A. (2014). Problemy opisaniya soyuza ‘poka’ [The problems of describing the conjunction ‘poka’]. In *Grammaticalization and Lexicalization in the Slavic languages: Proceedings from the 36th meeting of the Commission on the Grammatical Structure of the Slavic Languages of the International Committee of Slavists*. Editors: Motoki Nomachi, Andrii Danylenko, Predrag Piper. Die Welt der Slaven. Sammelbände – Sborniki, 55. München-Berlin-Washington/D.C. Pp. 377-410. (In Russ.)

4. Zhiltsova, E. L. (2006). *Slozhnopodchinennoe predlozhenie v sovremennom shvedskom yazyke* [Subordinate clauses in modern Swedish]. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta. (In Russ.)

5. Zorikhina-Nilsson, N. V. (2001). Semantika vyskazyvaniy s soyuzom ‘poka’ i priznaki dlitelnosti i kontroliruyemosti situatsii [The semantics of utterances with the conjunction ‘poka’ and the properties of durativeness and controllability of the situation]. In *Teoreticheskie problemy funktsionalnoy grammatiki*. Sankt-Peterburg. Pp. 76-78. (In Russ.)

6. Zorikhina-Nilsson, N. V. (2002a). Yeshe raz o semantike vyskazyvaniy s soyuzom ‘poka’ [Once again on the semantics of utterances with the conjunction ‘poka’]. In *Scando-Slavica*. No 48. Pp. 81-102. (In Russ.)

7. Zorikhina-Nilsson, N. V. (2002b). Shvedskiy soyuz *medan* i yego russkiye ekvivalenty [The Swedish conjunction *medan* and its Russian equivalents]. In *Explorare necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson*. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies, 28. Stockholm. Pp. 247-259. (In Russ.)

8. Zorikhina-Nilsson, N. V. (2003). Vyrazheniye otnosheniya odnovremennosti deystviy v russkom i shvedskom yazykakh (sopostavitelnyy analiz soyuzov na osnove parallelnykh korpusov) [Expression of Simultaneity of Action in Russian and Swedish (comparative analysis of conjunctions on the basis of parallel corpora)]. In *Swedish contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists*. Ljubljana, 15-21 August 2003. Lund. Pp. 157-179. (In Russ.)

9. Paducheva, E. V. (2014). Eksplitsitnoe otritsanie i semantika soyuza ‘poka’ [Explicit

negation and the semantics of the conjunction ‘poka’]. In *Yazyk. Konstany. Peremennye. Pamyati Alexandra Yevgenevicha Kibrika*. Sankt-Peterburg: Aleteyya. Pp. 339-350. (In Russ.)

10. Chekalina, E. M. (2023). Paradoksy ‘do’ i ‘posle’ – struktura i semantika slozhnopodchinennykh predlozheniy s soyuzami predshestvovaniya i sledovaniya v sovremennom shvedskom yazyke i ikh perevod na russkiy yazyk [The paradoxes of ‘before’ and ‘after’ – the structure and semantics of complex sentences with subordinate conjunctions of anteriority and posteriority in modern Swedish and their translation into Russian]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. Iss. 4 (872). Pp. 120-128. (In Russ.)

11. Iordanskaja, L., Mel’čuk, I. (2009). *Semantics of the Russian Conjunction POKA ‘while, before, until’*. Berger, Tilman et al. (Hrsg.). Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern – Die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. Wien. Pp. 237–262.

12. Teleman, U., Hellberg, S., Andersson, E. (1999). *Svenska Akademiens grammatik*. Band 4. Satser och meningar. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag Publ.

SOURCE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

Natsionalnyy korpus russkogo yazyka. Parallelnyy korpus (shvedskiy) [The National Corpus of the Russian Language. The parallel korpus (Swedish)]. Available at: <https://ruscorpora.ru/new/search-para.html?lang=swe>. (assecced: 21.09.2024).

Чекалина Елена Михайловна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой германской и кельтской филологии (e-mail: etch1@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1/51

Chekalina Elena M. – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Germanic and Celtic Philology (e-mail: etch1@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Lomonosov Moscow State University» 1/51, Leninskie Gory, Moscow, 119991

Поступила в редакцию 22 октября 2024 г.